

Ficha de comparación normativa

I. Datos generales	
Tesis	: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana
Objetivo del instrumento	: El objetivo de esta ficha es recabar información sobre las lecciones de experiencias comparadas (nacionales e internacionales) para replicar buenas prácticas de regulación responsiva en otros contextos, adaptándolas a la realidad local
Categoría	: Lecciones de experiencias comparadas (nacionales e internacionales)
Justificación	: Replicar buenas prácticas de regulación responsiva en otros contextos, adaptándolas a la realidad local
Subcategorías	: Casos nacionales e internacionales exitosos Resultados observables de implementación
II. Análisis de comparación normativa	
1. Subcategoría	: Casos nacionales e internacionales exitosos
A. Identificación de la norma o del caso	
Número de la norma o del caso	: Resolución N° 3065-2010/SC1-INDECOPI
Nombre o título de la norma o del caso	: No se encontró
Fecha de promulgación o publicación	: 16 de noviembre de 2010
Entidad u órgano emisor	: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI
B. Objeto de la norma o del caso	
Breve descripción del tema que regula la norma o el caso	: Eliminación de regulaciones y trabas administrativas (barrera burocrática) que afectaban, entre otros, el acceso al mercado de los administrados.
C. Contenido principal	
Resumen de los artículos o puntos más relevantes	: Una medida como la impuesta (barrera burocrática) deja fuera del mercado a las pequeñas empresas que no cuentan con un capital que les permita cubrir la prestación de servicios con mayores comodidades, lo que también vulnera el rol económico del Estado establecido en la Constitución.
Definiciones clave	: Barreras burocráticas
D. Ámbito de aplicación	

Sujetos obligados por la norma o el caso	: Los administrados (agentes económicos) que se encuentran en la jurisdicción de la Municipalidad Distrital de San Borja
Territorio o ámbito geográfico de aplicación	: Municipalidad Distrital de San Borja
Duración o vigencia de la norma o del caso	: No se encontró información
2. Subcategoría	: Resultados observables de implementación
A. Comparativa normativa	
Análisis de las similitudes y diferencias en contenido, alcance y aplicación	: Para considerar que una medida es legal, no es suficiente verificar las competencias de la autoridad administrativa que la emitió y los instrumentos utilizados para ello, sino que también es necesario corroborar que la política adoptada no colisiona con el marco legal vigente.
Posibles conflictos o contradicciones entre la norma o el caso	: No se encontró
B. Implementación de la norma o del caso	
Identificación de las buenas prácticas de la norma o del caso	: La eliminación de una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad contribuye a que los administrados (agentes económicos) fortalezcan la legalidad de sus actuaciones, evitando que se vean inducidos a incurrir en la ilegalidad como consecuencia de normas carentes de justificación o sentido.
III. Evaluación	
Indicador	: Grado de efectividad de la regulación responsiva para el cumplimiento normativo
Marcar con una "X" el casillero que considere pertinente.	
No replicable: No se puede replicar las buenas prácticas de la norma o del caso sobre la regulación responsiva adaptándola a la realidad local.	
Parcialmente replicable: Se puede replicar las buenas prácticas de la norma o del caso sobre la regulación responsiva adaptándola a la realidad local.	X
Replicable: Se puede replicar las buenas prácticas de regulación responsiva adaptándola a la realidad local.	

